

STILISTIK VOSITALARNING NUTQDA ISHLATILISHI VA UNING VAZIFALARI

Shukurova Zilola Fazlidinovna, assistent

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

***Annotatsiya.** Ushbu maqola stilistik vositalarning ingliz adabiyotida stilistik vosita sifatida hissiyoti va uning badiiy adabiyot, nasr tahliliga bag'ishlanadi. Inversiyaning ekspressiv va funksional-stilistik bo'yalishi va o'ziga xos qo'llanilishi hikoya qiluvchining yoki yozuvchining, tinglovchining yoki o'quvchining diqqatini jalb qilish uchun gapning biron bir bo'lagini g'ayrioddiy joyga qo'yish orqali aniqroq ajratib ko'rsatish istagida asoslanadi.*

***Kalit so'zlar:** inversiya, zeugma, stilistik bo'yoqdorlik, ekspressiv, funksional-stilistik, nasr tahlili, tilshunoslik, stilistik vosita, sintaktik qurilma.*

KIRISH. Takror yoki takrorlash - bu tovushlar, so'zlar, morfemalar, sinonimlar yoki sintaktik konstruksiyalarning ketma-ketlikning etarli darajada qattiqligi, ya'ni ular sezilishi uchun bir-biriga etarlicha yaqin bo'lgan sharoitda takrorlanishidan iborat bo'lgan nutq shaklidir. . Nutqning ifodaliligini kuchaytiruvchi boshqa nutq shakllari kabi takrori ham an'anaviy bildirish va vaziyatni bildirish o'rtasidagi tafovut nuqtai nazaridan neytral sintaktik me'yordan qandaydir maqsadli og'ish sifatida qaralishi mumkin, buning uchun so'zning bir marta qo'llanishi: Beat! urish! barabanlar! zarba! buglar! puflamoq! (V. Uitmen)

Takrorlashga xos bo'lgan funksiyalarning xilma-xilligi she'riyatda ayniqsa kuchli ifodalangan. Hatto ayrim mualliflar takrori she'riyatning stilistik xususiyati deb hisoblab, uni nasrdan ajratib ko'rsatadilar va takrori metrik va evfonik elementlarga ajratadilar. Metrik elementlarga oyoq, misra, bayt, anakruz va epikroz, evfonik elementlarga esa qofiya, assonans, dissonans kiradi.

Xiazm esa shundan iboratki, parallelizm asosida qurilgan ikkita qo'shni iborada yoki jumalalarda ikkinchisi teskari tartibda qurilgan, shuning uchun ikkita qo'shni tuzilmaning bir xil a'zolarining o'zaro faoliyat tartibi olinadi.

Bundan tashqari, epifora, ya'ni ikki yoki undan ortiq ibora oxirida so'zning takrorlanishi va halqa takrori yoki qolip mavjud. Birlashmalarning takrorlanishi polisindeton deb ataladi.

Tavtologiyani bayonot mazmuniga hech narsa qo'shmaydigan takrorlash deb atash odatiy holdir. Berilgan misollardan ko'rinib turibdiki, bu faqat xabarning mantiqiy mazmuniga, birinchi turdagi ma'lumotlarga tegishli.

Gapning mantiqiy zaruriy elementlarining tushib qolishi turli shakllarga ega bo'lishi va turli stilistik vazifalarga ega bo'lishi mumkin. Bu bir qismli va to'liq bo'lmagan jumladan foydalanishni o'z ichiga oladi, bu ellips deb nomlanadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA. Avvalo, stilistika fanining o'rganish obyekti haqida turh qarashlar mavjud. Akademik V.V.Vinogradov stilistika bahsida bir-biri bilan aloqador, lekin vazifalari jihatdan farqlanadigan 3 ta tekshirish aspektini ko'rsatish zarurligini aytadi. Ular quyidagilar: 1. Tilning funksional stillarini o'iganuvchi stilistika. Bu structural stilistika deb ham yuritiladi. Struktural stilistikaning vazifasi uning struktural elementlari bo'lgan rasmiy, ilmiy, publitsistik, badiiy stillarning o'ziga xos xususiyatlari va ifoda vositalarini ko'rsatishdir. 2. Turli janrlaming semantik, ekspressiv-stilistik ma'no va tez ta'sir qilish tomonlarini hamda og'zaki va yozma nutq orasidagi farqni tekshiruvchi nutq stilistikasi. Uning vazifasi tilning barcha stillar tizimi bilan birga yozma va og'zaki shakllari, adabiy va so'zlashuv nutqi ko'rinishlarini tekshiradi. U til birliklaridan qaysi biri yozma va og'zaki nutqda ko'proq ishlatilishi, fikr ifodalashda til vositalarining to'g'ri tanlangan yoki noto'g'ri olinganligi, shu vositalarning o'rnida ishlatish yo'llarini o'rganadi. 3. Adabiy yo'nalishlar, badiiy asar hamda yozuvchi stilini tadqiq etadigan badiiy adabiyot stilistikasi. Uning vazifasi badiiy asarlarni yaratishda yozuvchining ifoda vositalaridan foydalanish mahorati haqida bahs yuritishdir. Stilistika fani akademik V.Vinogradov ko'rsatgan aspektlardan birinchi va ikkinchisi asosida shakllangan. Uchinchisi adabiyotshunoslikning obyektidir. Aslini olganda, badiiy adabiyot stilistikasi uning bir ko'rinishidir. Bu tushunchaning alolida tur sifatida ko'rsatilishiga sabab shundan iboratki, u boshqa nutq stillaridan anchagina farqli jihatlariga ega. Badiiy adabiyot stili keng qamrovliligi, ya'ni barcha stillarni ham o'zida ifodalashi bilan ajralib turadi.

NATIJALAR. Demak, stilistika ikki xil ko'rinishga ega: 1. Nutq stilistikasi. Bu tilning vazifadosh shakllari deb ham yuritiladi. Bunga so'zlashuv stili, rasmiy stil, ilmiy stil, publitsistik va badiiy stil kiradi.

2. Lingvistik, ya'ni til stilistikasi. Uning turlari:

- a) fonetik stilistika
- b) leksik stilistika
- d) grammatik stilistika.

FONETIK STILISTIKA

Asarni yozmadan og'zakigacha qayta kodlashda ma'lum chegaralarda uning tovushini talqin qilishda ba'zi farqlar bo'lishi mumkinligini inobatga olgan holda, o'zgaruvchanlikka imkon beruvchi fonetik vositalar deyiladi, bu esa semantik talqinni tabiiy ravishda o'zgartiradi.

Aksincha, matnning fonemik tarkibi, uning asboblari va o'lchagichi butunlay muallifga bog'liq; bu fonetik vositalarni mualliflik huquqi deb atash mumkin.

Prosodik elementlar deb ataladigan narsa, eng avvalo, ijrochiga bog'liq, ya'ni. tovush balandligidagi o'zgarishlar va qarama-qarshiliklar, talaffuz davomiyligi, ovoz balandligi, tezlanish va sekinlashuvlar, umuman, nutq tempi, talaffuzdagi uzilishlar, pauzalar, ozmi-ko'pmi kuchli semantik va urg'u urg'ularining joylashishi.

Muallifning fonetik stilistik vositalari.

Nutqning ekspressivligini, uning emotsional-estetik ta'sirini oshiruvchi muallifning fonetik vositalari so'z tanlash va ularni tartibga solish, takrorlash orqali nutqning tovush materiyasi bilan bog'lanadi. Ularning umumiylikida bu vositalar evfoniya yoki eufoniya ta'limotida ko'rib chiqiladi.

MUHOKAMA. NUTQ STILISTIKASI. Bu tushuncha adabiyotlarda funksional stilistika yoki funksional stil turlari deb ham yuritiladi.

Nutq stillari bir-biriga bog'liq vositalarining tuzilishidan tashkil topadi. Ular tilning vazifasi bilan chambarchas bog'liqdir. Shuning uchun ham ular nutq stillari deyiladi. Tilning vazifasi jamiyat taraqqiyoti bilan bog'liq va uning ijtimoiy moliiyatidan kelib chiqadi. Nutq stili tizimini tashkil etuvchi ifodalar faqat bir stil doirasida cheklanib qoladi. Masalan, ilmiy stilda ishlatiladigan terminlar badiiy, publitsistik, rasmiy va so'zlashuv stillarida ishlatilmasligi ham mumkin. Lekin har bir nutq stili o'zining barcha xususiyatlari bilan yagona bir maqsadga bo'ysungan muayyan til vositalarining majmuasiga ega. Nutq stillari til taraqqiyotining ma'lum bir davrida asta-sekin shakllanadi va o'zgarishlarga uchraydi. Masalan, XX asr boshida nashriyot va vaqtli matbuot ishlarining kengayib ketishi bilan bog'liq tarzda O'zbekistonda publitsistik stil vujudga kelgan. Nutq stillari og'zaki va yozma nutq shakllari bilan chambarchas bog'liq. Demak, har bir nutq stili og'zaki va yozma shaklda ifodalanishi mumkin. Masalan, so'zlashuv stili, asosan, og'zaki nutqqa xos. Lekin badiiy adabiyotda bu stil yozma shaklga ega bo'ladi. Shuningdek, ilmiy stilning og'zaki ko'rinishi dars jarayonida ma'ruza o'qilganda, anjumanlarda ilmiy ma'ruzalar bayon qilinganda namoyon bo'ladi, yozma shakli esa dissertatsiyalar, monografiyalar, ilmiy maqolalar tarzida ifodalanadi. Nutq stilini o'ziga xos belgilari va farqlaridan qat'i nazar, adabiy til me'yorlari asosida umumiylikka ega.

Ovozli yozish - bu iboraning tovush tarkibining tasvirlanganiga mos kelishi, ya'ni xabarning birinchi yoki denotativ qismi, asbob-uskunalar esa uning konnotativ qismi bilan bog'langan.

Ovoz yozishning alohida holati - onomatopiya, ya'ni fonetik tarkibi shu so'zlarda aytilgan narsa va hodisalarga o'xshash so'zlarni qo'llash; tabiat tovushlari, hayvonlarning yig'lashlari, qandaydir shovqin, nutq va odamlarning kayfiyatini,

irodasini ifoda etadigan turli xil tovushlar bilan birga keladigan harakatlar va boshqalar.

Paronomaziya - kontekst bilan bog'liq bo'lgan so'zlarning tovushining yaqinligi.

Alliteratsiya so'zning keng ma'nosida bir-biriga yaqin bo'lgan urg'uli bo'g'inlar boshida undoshlar yoki unilarning takrorlanishidir: Doom har qanday dengiz shovqinidan ham qorong'u va chuqurroqdir. (V. Auden) Alliteratsiyani bosh harflarning takrorlanishi ham deyiladi: Apt Alliterationning badiiy yordami. (Ch. Cherchill)

Assonans yoki vokal alliteratsiya - urg'uli unilarning satr yoki ibora ichida yoki uning oxirida to'liq bo'lmagan olmosh shaklida takrorlanishi.

Qofiya - bu muntazam tovush takrorining maxsus turi, ya'ni strofik kompozitsiyada organuvchi funktsiyani bajaradigan satrlar oxirida yoki she'rning boshqa simmetrik joylashgan qismlarida ko'proq yoki kamroq o'xshash tovush birikmalarining takrorlanishi. Shunday qilib, qofiya ikki tomonlama xususiyatga ega: har qanday evfonik tovush takrori kabi va muntazam takrorlash kabi kompozitsion funktsiyani bajaradi. Ovozli takrorlar she'riyatni nasrdan ajratib turuvchi yetakchi xususiyatlardan biridir. "Matr satrlari bir, bir nechta yoki barcha strukturaviy elementlarning barqaror takrorlanish birligi bilan birlashtiriladi".

Tilda evfonik va metrik takrorlar mavjud. Qofiya takrorning evfonik turlariga mansub bo'lib, u alliteratsiya, refren, assonans, dissonans, anafora, epifora, paronomaziya, parallel konstruksiyalarni ham o'z ichiga oladi.

Ko'pincha satrlarning oxiri qofiyalanadi, ya'ni ular oxirgi urg'uli bo'g'indan boshlab tovushga mos keladi, ammo qofiyalar satrning o'rtasida, satr boshida ham mumkin.

Ritm - bu tezlanish va sekinlashuv, urg'u va urg'usiz bo'g'inlar, hatto tasvirlar, fikrlar va boshqalarning takrorlanishi kabi har qanday bir xil almashinishdir.

Ritm nafaqat musiqa, she'riyat, balki nasr uchun ham katta ahamiyatga ega. Ammo she'riyatda ritm o'lchovlardan, ya'ni urg'uga asoslangan turli she'riy metrlardan ajralmas bo'lsa, nasrda vaziyat biroz boshqacha. Nasr ritmi, avvalo, tasvirlarning takrorlanishiga, mavzular va matnning boshqa yirik elementlarining takrorlanishiga, parallel konstruksiyalarga, bir jinsli a'zolar ishtirokidagi gaplarni qo'llashga, ta'riflarning o'ziga xos joylashishiga asoslanadi. Shuning uchun ritm nafaqat ekspressiv, balki ramziy va tasviriy funktsiyalarga ham ega. U hayotiy tajriba, munosabatlar, his-tuyg'u va g'oyalarni adabiyot materialiga aylantirish jarayonida ularni tartibga soladi, tuzilma beradi.

Ritm R, Kiplingning Afrika changi ustida yurgan askarlar haqidagi she'ridagi kabi yoki G. Melvilning dengiz to'lqinlari tasvirida bo'lgani kabi harakat, xulq-atvor,

muhitga taqlid qilishi mumkin. U E. Poning “Qarg‘a” asarida bo‘lgani kabi keskinlikni, hayajonni, umumiy kayfiyatni ifodalay oladi.

Poetikaning adabiy asarlarning ritmik tuzilishi va uning fikr va hissiyotni yetkazishdagi samaradorligiga bag‘ishlangan bo‘limi prosodiya deb ataladi.

Imlo qoidalariga ko‘ra, takror so‘zlar chiziqcha bilan yoziladi: ming-minglab, bitta-bitta, bitta-bitalab, uy-uyiga, yaqin-yaqinlargacha, hamma-hammasi.

Masalan:

Ot minmagan ot minsa,

Chopa-chopa o‘ldirar. (Maqol)

Keta-ketguncha shu gapni qaytardi-ya!

Bu gapni eshitib, ich-ichidan sevindi.

Keyinchalik bu qiyinchiliklarni kulib-kulib eslaymiz.

Biroq o‘zi takror so‘z bo‘lmay, gapda takrorlanadigan so‘zlar ham bor. Bunda takrorlanuvchi so‘z orasiga vergul qo‘yiladi:

Qani, qani, mehmonlarning qo‘liga suv quyvoringlar. (A. Obidjon.)

Rahmat, rahmat, o‘zlari ko‘raversinlar. (E. A‘zam.)

Bas, bas! Buyog‘ini eshiting, opa. (Sh. Xolmirzayev.)

Yo‘q, yo‘q, men aslo bunga rozi bo‘lmayman!

Takror so‘zlar va takrorlangan so‘zlarni qanday farqlasa bo‘ladi?

1. Takror so‘zlar asosan sifat va ravishdosh bo‘lib keladi. Biror tushunchaning sifatini yoki ish-harakatning qay tarzda bajarilganini bildiradi.

2. Takror so‘zlar o‘zidan keyingi so‘zga mazmunan bog‘lanadi, tobe bo‘ladi. Takrorlanuvchi so‘z esa bunday emas. Masalan:

Baland-baland binolar. Takror so‘z binoning qandayligini bildiriyapti va unga mazmunan bog‘liq.

To‘g‘ri, to‘g‘ri, bu gapda ham jon bor. Takrorlanuvchi so‘z biror so‘zga tobe emas. Agar to‘ppa-to‘g‘ri gap degan birikma bo‘lganda, to‘ppa-to‘g‘ri belgini kuchaytiruvchi so‘z shakliga aylanib, gap so‘ziga bog‘langan va chiziqcha bilan yozilgan bo‘lar edi. (Orif Tolib)

XULOSA. Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, turli mualliflarning ushbu va boshqa ko‘plab ta‘riflarini tahlil qilib, ingliz tilidagi silistik vositalar nutqda hishayajon uyg‘otishda muhim rol o‘ynaydi va jumlaning qurishda kattaahamiyat kasb etadi, shuningdek uning ma‘nosiga chuqur ta‘sir qiladi, ya‘ni gapda bo‘yoqdorlikni ifodalashning eng muhim vositasidir.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Бархударов Л. С. Структура простого предложения современного английского языка / М.: Изд-во ЛКИ, 2008. 200 с.
2. Арнольд И. В. Стилистика современного английского языка (стилистика декодирования) / Л.: Просвещение, 1981. 295 с.
3. Гальперин И. Р. Очерки по стилистике английского языка / М.: Изд-во «Литература на иностранных языках», 1958. 458 с.
4. Culicover, P. 1997. Principles and parameters: An introduction to syntactic theory. Oxford, UK: Oxford University Press.
5. Скребнев Ю.М. Основы стилистики английского языка: Учебник для ин-тов и фак. иностр. яз, 2-е изд., испр. / М.: ООО «Издательство Астрель», 2000. 221с.
6. Смирницкий А.И. Синтаксис английского языка. М.: Изд-во «Литература на иностранных языках», 1957. 284 с.
7. Andersen, H., and Hepburn, B. (2015). “Scientific method,” in The Stanford Encyclopedia of Philosophy.